

TÚRKIY TILLERINDE SÓZ JASALÍWDÍ ÚYRENIW TARIYXÍNAN

P.A. Najimov,

филология илимлериниң докторы, профессор

Ózbekstan Respublikası Ilimler akademiyası Qaraqalpaqstan bólimi Qaraqalpaq gumanitar ilimler ilim-izertlew instituti, Nókis qalası

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18903449>

Аннотация. *Статья посвящена истории изучения словообразования в тюркологии. В ней дан анализ научно-исследовательских работ, которые были опубликованы до настоящего времени. Автор рассматривает словообразование как самостоятельный, особый раздел языкознания. В языкознании вообще, а в тюркологии в частности, такой подход к данной проблеме применяется широко.*

Abstract. *The article is devoted to the history of the studying word formation in Turkic studies. It analyzes the research works that have been published until now. The author considers word formation as an independent, special branch of linguistics. This approach to the problem is widely used, in generally, in linguistics, particularly in Turkology.*

Таяныш сөзлер: *сөз жасалыу, морфология, сөз жасалыу усыллары, тюркологиялық мектеп, сөз жасау тийкары, дөренди сөз.*

Ключевые слова: *словообразование, морфология, способы словообразования, тюркологияческая школа, основа словообразования, производное слово.*

Keywords: *word formation, morphology, methods of word formation, Turkological school, the basis of word formation, derived word.*

Türkiy tillerinde sóz jasalıwın jańa sózlerdiń jasalıw usılları haqqındağı ilim sıpatında izertlew erte dáwirlerden-aq tilshi alımlardıń dıqqat orayında bolıp keldi. XI-XIV ásirlerde-aq türkiy tillerin úyreniwge baǵıshlangan bir qatar miynetlerde Maxmud Qashqariy sózliginde, hár qıylı ásirlerde arab tilinde jazılǵan grammatikalıq traktatlarda sóz jasalıw usılları hám quralları haqqında qısqa-qısqa maǵlıwmatlar keltirip ótıledi. Orta ásirlerdiń ullı shayırı Álisher Nawayı da óz dáwirindegi eski ózbek tiliniń grammatikalıq qurılısı hám sóz jasalıw texnikası haqqında birqansha maǵlıwmatlar qaldırǵan. XIX ásirde basıp shıǵarılǵan türkiy tilleri grammatikalarında, altay tili grammatikasında burınǵı grammatikalıq dereklerge salıstırǵanda birqansha kóbirek sóz jasawshı morfemalar keltirilgen. XIX ásirdiń aqırları hám XX ásirdiń baslarındağı Melioranskiy, Katanov, Radlov hám t.b. miynetlerinde ayırım morfemalar funktsional genetikalıq kózqarastan túsindirile basladı.

Sóz jasalıw tarawın izertlewde Rossiya tyurkologiyalıq mektebine tán ózgeshelikler usı máseleleri úyreniwge baǵıshlangan dáslepki miynetlerden-aq kórine basladı. Olarda 1) sóz jasaw formalarınıń semantikasına baslı dıqqat awdarıladı; 2) sóz shaqapların úyreniwde sóz jasalıw máselelerine de toqtap ótıledi; 3) dórendi sózlerdiń jasalıwında sóz jasawshı tiykarlardıń áhmiyeti esapqa alınadı.

Sóz jasawshı tiykarlardıń tutqan ornı XX ásirdeń baslarında hám ortalarındaǵı tilshi alımlardıń miynetlerinde ayrıqsha izbe-izlikte izertleniledi. Sóz shaqapları haqqında táliymatlarǵa baylanıslı sóz jasawshı formalardıń túsindiriliwi V.V Radlov tyurkologiyalıq mektebi wákilleriniń ilimiy-izertlew jumıslarınıń dıqqat orayında boldı [Sevortyan, 1966].

Dórendi sózlerdiń jasalıwı morfologiya boyınsha konkret sóz shaqaplarınıń túsindiriliwinde ayrıqsha qarap ótiledi. Bul haqqında bahalı maǵlıwmatlar A.N.Samoylovich, V.A.Gordlevskiy, N.P.Drenkova, A.K. Borovkov, V.M.Nasilov, L.N. Xaritonov hám basqalardıń miynetlerinde orın aladı.

Sóz jasalıw máselelerin úyreniw, ásirese, XX ásirdeń 50-60-jıllarında ayrıqsha jedellesip, tereńrek úyrenile basladı. Tyurkologiyada óz usılları hám qurallarına iye ayrıqsha til bilimi tarawı sıpatındaǵı sóz jasalıw máselelerine birinshilerden bolıp N.K.Dmitriev, N.A.Baskakov, A.N.Kononovlardıń izertlew jumıslarında túrkiy tillerindegi sóz jasalıw máseleleri ilimiy izertlew obyektı sıpatında qabıl etildi.

Sóz jasalıwdıń ulıwmalıq teoriyasınıń qalıplesiwine túrli sistemadaǵı tillerdi izertlewshi qánige alımlar ózleriniń salmaqlı úlesin qosıp keldi. Rus til biliminde V.V. Vinogradov, E.A.Zemskaya, E.S.Kubryakova, V.V.Lopatin, I.Moiseev, V.N.Nemchenko, A.N.Tixonov, Í.S.Uluxanov, N.M.Shanskiy, M.N. Yanceneckaya hám t.b., german til biliminde M.D. Stepanova, O.D. Meshkov, R.Z.Muryasov hám basqalardıń miynetleri belgili.

Tyurkologiyada bul máseleń izertleniwine tiykar salǵan tómendegi tyurkolog-alımlardıń: N.A.Baskakov, F.A.Ganiev, V.G.Guzev, A.G.Gulyamov, N.K.Dmitriev, A.J.Jsxakov, K.G.Ishbaev, A.T.Kaydarov, A.N.Kononov, B.Oruzbaeva, G.Sadvakasov, E.V.Sevortyan, M.A.Xabichev, A.Xajiev, A.M. Sherbak, A.A. Yuldashev hám t.b. izertlew jumısları úlken áhmiyetke iye.

Sóz jasalıw máselelerine turaqlı qızıǵıwshılıq turk lingvistlerine de tán ekenligi málim, «Zamanagóy túrkiy til bilimi, birinshi gezekte, sóz jasalıw máselelerine baǵıshlanǵan izertlewlerden baslanadı desek, asıra aytqan bolmas edi» [Sevortyan, 1966, 7-8]. Sóz jasalıw boyınsha materiallardı jıynaw hám olardı sistemalastırw jumısların túrk tilindegi sóz jasalıw usılların hám quralların izertlew jumısları menen birge baslay otırıp, túrkiy tilindegi ilimpazları ózleriniń dıqqat-itibarın úyrenilip atırǵan tillik qubılıslardıń tariyxıy hám formalıq táreplerine qaratadı hám bunda semantikaǵa ayrıqsha itibar beriledi» [Sevortyan, 1966, 8]. Usı tendenciya túrk tili boyınsha házirgi dáwirdegi izertlewlerde de saqlanıp kelmekte.

Keyingi on jıllıqlarda (XX ásirdeń aqırı XX ásirdeń basları) tyurkolog alımlar tárepien ayırım túrkiy tilleriniń sóz jasalıwı boyınsha arnawlı ilimiy izertlew

jumısları alıp barılmaqta. Túrkiy tillerindegi sóz jasalıw proceslerin, onıń teoriyalıq tiykarların tereńlestirip úyreniw baslandı.

Sóz jasalıw procesiniń úyreniliwi sóz jasalıwdaǵı affiksaciya usılın izertlewden baslanǵan edi. Túrkiy, sonday-aq altay tilleriniń affiksaciyalıq sóz jasalıwı boyınsha izertlewler tiykarında dástúriy eki baǵdar payda boldı. Birinshisi, sóz jasaw quralları menen olardıń mánilerin anıqlaw hám qollanıw sheńberi menen tıǵız baylanıslı. Sonıń menen birge, ele jazıwı jas, az úyrenilgen hám jazıwı qalıplespegen tillerdegi sóz jasalıwınıń rawajlanıw jolların úyreniw dawam etpekte. Ekinshi baǵdar bul máselede tuwıs hám tuwıs emes tillerdi Salıstırmalı tariyxıy izertlewdi óz ishine aladı. Bunda tiykarǵı itibar affikslerdiń sırtqı tárepın, yaǵnıy olardıń fonetikalıq quramınıń rawajlanıwın úyreniwge qaratılǵan

Sońǵı jıllarda salıstırmalı til bilimi kólemindegi izertlewler keń en jaymaqta. Túrkiy til bilimi tarawında sóz jasalıwdıń hárqanday tarawınıń izertleniliwinde qálegen bir túrkiy tiliniń ózinsheligi anıqlanıp, ol genetikalıq jaqtan tuwıs yamasa tuwıs emes tillerdegi sáykes qubılıslar menen salıstırılıp anıqlanadı. Bunda da kóbirek affiksaciya usılı salıstırmalı izerteleniwge tartıladı.

Affikslerdiń funkcional-semantikalıq evolyuciyasın úyreniw jańa baǵdarlardıń biri sıpatında qaralmaqta. Bul affiksler semantikasınıń anaw yaqi mınaw túriniń yamasa onıń funkciyasınıń (sóz jasawshı, forma jasawshı, sóz ózgeriwshi) kem-kem ózgeriwi menen baylanıslı [Charekov, 1989, 6-7]. SL. Charekov tárepinen evenk hám buryat tilleri materialları tiykarında sóz jasawshı, forma jasawshı, sóz ózgeriwshi affikslerdiń altay tillerindegi funkcional-semantikalıq evolyuciyası izertlengen (Charekov, 1989).

Túrkiy tillerinde sóz jasalıwdı teoriyalıq aspektte analizlew kóplegen tyurkolog alımlardıń tiykarǵı izertlew obyektine aylandı. Bul wazıypalardı sheshiwde EV Sevortyan, N.A. Baskakov, M.A.Xabichev, B.Oruzbaeva, FA.Ǵaniev, K.G.Ishbaev hám t.b. belgili dárejede bahalı nátiyjelerdi qolǵa kirgizdi.

Sońǵı waqıtlarda sóz jasalıwı mashqalasınıń sheshiliwine belgili dárejede úles qosa alatuǵınday bahalı izertlew jumısları payda boldı. I.M.Tarakanova tárepinen genetikalıq jaqtan tuwıs, túrkiy tilleriniń hár qıylı klassifikaciyalıq kishi toparlarına kiretuǵın tiller menen xakas tilinde atlıq sózlerdiń jasalıwın salıstırma izertlew arqalı xakas sóz jasalıw sistemasiniń ózine tán belgileri ashıp berilgen. Ol atlıq sózlerdiń affiksaciyalıq hám leksika-semantikalıq usıllarda jasalıw ózgesheliklerin, sonday-aq konversiya usılında, sóz qosılıw hám sóz dizbekleriniń leksikalizaciyanıwı arqalı atıq sózlerdiń jasalıwın túsindirip beredi. Onda ayrıqsha dıqqar affiksaciyalıq sóz jasalıw usılı, dórendi atlıqlardıń tiykarǵı mánilerin ashıp beriw, xakas, yakut hám túrk tillerindegi atlıq jasawshı affikslerdi salıstırıp úyreniw, affikslerdi shıǵısı boyınsha

ajratıp kórsetiw hám olardıń xakas tilinde atlıq sózlerdi jasawdaǵı xızmetlerin anıqlawǵa qaratıladı.

A.V.Kolesnikova tárepinen altay tilinde feyillerdiń affiksaciyalıq usılda jasalıwı, altay hám eski túrk tilindegi feyil jasawshı affiksler salıstırmalı izertleniledi, sonday-aq usı tillerdegi affiksaciyalıq usıl menen feyil jasawda ushırasatuǵın morfologiyalıq qubılıslar salıstırıladı. Altay tilindegi dórendi feyiller struktura-semantikalıq planda salıstırılıw menen birge, olardıń sóz jasaw úlgileri tiykarındaǵı mánileri ashıp beriledi.

Túrkiy tilleriniń arasında sóz jasalıw sisteması jaqsı izertlenilgen ayırım tillerdi ushıratıwǵa boladı. Olar qatarına eski túrk tili, ázerbayjan, ózbek, tatar, bashqurt, qarayım, qırǵız hám qazaq tillerin atap ótiw múmkin. Olarǵa sózlerdiń morfemalıq hám sóz jasalıw strukturası, sóz jasalıw usılları, sóz jasawshı morfemalardıń kelip shıǵıwı hám mánisi, dóretiwshi tiykarlardıń kategoriyalarǵa tiyisliligi hám mánisi, barlıq sóz shaqaplarına tiyisli dórendi sózler jaqsı izertlenilgen. Sonday-aq, morfonologiyalıq hám semasiologiyalıq sıpatqa iye bir qatar qubılıslar túsindirilgen hám t.b.

Túrkiy tillerinde sóz jasalıwı boyınsha jumıslarda túrkiy tilleriniń ózara jaqınlılıǵı hám ayırmashılıqları qarap ótıledi. Túrkiy tilleri sóz jasawshı affiksleriniń quramı, sóz jasaw usılları hám quralları boyınsha, sonday-aq, ayırım sóz jasaw modelleri boyınsha da óz-ara jaqın. Tiller aralıq ayırmashılıqlar sóz jasawshı affikslerdiń sanı hám quramı, olardıń ónimdarlılıǵı hám sırttan ózlestirilgen affikslerdiń sanına, qaysı tillerden ózlestirilgenligine qaray, birdey sóz jasawshı affiksten jasalǵan sózlerdiń hár qıyı tillerdegi semantikasına qaray anıqlanıwı múmkin.

Izertlewshilerdiń tastıyıqlawınsha, túrkiy tilleriniń sóz jasalıw sisteması basqa tillerdegi sóz jasalıw qubılısları tásirinde de bir qansha ózgerislerge ushıraydı. Máselen, arab, mongol, rus hám t.b. tillerdiń tásirleri túrkiy tilleriniń sóz jasalıw sistemasında sezilerli dárejede bayqaladı. Mısalı, yaqut tilinde mongol tilinen kirgen atawısh sóz shaqapların jasawshı 34 affiks bar ekenligi, túrk tilinde bolsa arab-parsı tiline tán sóz jasawshı 32 formantlar bar ekenligi anıqlanǵan,

Basqa tillerdiń tásiiri túrkiy tillerinde sóz jasalıwdıń leksikalıq bazasınıń keńeyip barıwın támiyinleydi, olardıń morfemalıq toplamın bayıtıp baradı, bir túbirli sózlerdiń sóz jasawshı qatnasıqlarınıń túrleriniń kóbeyiwine alıp keledi. Bulardıń hámmesi túrkiy tilleriniń sóz jasalıwı sistemasınıń sezilerli dárejede alǵa ilgerlewine alıp keledi.

Usı tarawda belgili jetiskenliklerdiń orın alıwına qaramastan, túrkiy tillerinde sóz jasalıwına tiyisli kópshilik máseleler ele de tereńirek úyreniwdi talep etpekte. Sóz

jasalıwı boyınsha miynetlerde máselege morfemalıq kóz-qarastan jantasıw kúshli, al bir túbirli sózlerdiń sóz jasalıwǵa baylanıslılıǵı qaralmaydı.

Jaqın waqıtlarǵa shekem tyurkologiyada sóz jasalıwǵa tiyisli eń áhmiyetli túsinikler: sóz jasawshı qatnaslar, motivatsiyalıq baza, dóretiwshi tiykar, dórendi tiykar, sóz jasawshı tip, sóz jasawshı birlikler hám t.b. qollanılmay keldi.

Barlıq túrkiy tilleri ushın aktual máseleler qatarına dórendi emes hám dórendi sózlerdiń tolıq jıynaǵın anıqlaw, olardıń hár bir sóz shaqabına tiyisli san muǵdarın anıqlaw, hár bir sóz shaqabına tiyisli dórendi sózlerdi tolıq klassifikaciyalaw máseleleri kiredi.

Sóz jasalıwdı belgili tyurkolog alımlar N.P. Dırenkova, N.K.Dmitriev, N.A. Baskakov, T.M.Garipov, G.S.Sadvakasov, hám t.b. bir qansha alımlar morfologiyanıń bir tarawı sıpatında qaraydı. Túrkiy tillerindegi morfologiyaǵa tiyisli ádebiyatlarda da sóz jasalıw ayırım sóz shaqaplarına arnalǵan baplar ishinde úyrenilgen.

Degen menen, sóz jasalıw máselesin izertlewine baǵıshlangan jumıslardıń kóp sanlı ekenine qaramastan, olarda túrkiy tillerindegi sóz jasalıw máseleleri bir qansha dárejede úyrenilse de, sóz jasalıw teoriyası tolıq jetilistirildi dep aytıw qıyın. Bunnan tısqari, ayırım túrkiy tillerinde sóz jasalıwdıń geypara aspektleri birgelki úyrenilmegen. Birinshiden, leksemalardıń morfemalıq quramı haqqında ol yaki bul dárejede jeterli túsinik júrgizilmegen túrkiy tili derlik joq. Lekin, ekinshiden, kópshilik túrkiy tillerdiń sóz jasalıw sisteması haqqında tolıq izertlewler júrgizilmegen. Olardıń qatarına qaraqalpaq tili de kiredi.

Qaraqalpaq tilindegi sóz jasalıw máseleleri tuwralı sóz etiwshi dáslepki miynetler XX ásirdiń ekinshi yarımında payda bola basladı. N.A. Baskakovtıń «Qaraqalpaq tili. II tom, 2 bólim. Fonetika hám morfologiya» [N.A.Baskakov, 1952] miynetinde 36 sóz jasawshı affiks keltirilgen bolsa da, qaraqalpaq tilindegi sóz jasalıw qubılısı oǵada az, sheklengen kólemde, hár bir sóz shaqabı ishinde qaraladı.

Joqarı oqıw orınları talabalarına arnalǵan «Házirgi qaraqalpaq tili» sabaqlıǵında da [1981] sóz jasalıw máselesi belgili bir sóz shaqabına baylanıslı qarastırıladı.

Qaraqalpaq tilindegi sóz jasalıw máselelerine baǵıshlangan birqansha ilimiy-izertlew jumısların atap ótiwge boladı. Olarda, tiykarınan, sóz jasalıwdıń ayırım bir usılı ǵana izertlew obyektı etip alınǵan. Máselen, A.Najimov [1979] jup sózler, A. Bekbergenov [1974] qospa sóz A.Aymurzaeva [1992] sóz shaqaplarınıń substantivlesiw máselelerin qarap shıǵadı.

«Házirgi qaraqalpaq ádebiy tiliniń grammatikası» [1994] atlı miynette sóz jasalıw máselesi til biliminiń óz aldına bir taraw sıpatında qaraladı.

P.A.Najimovtıń doktorlıq dissertaciyası qaraqalpaq tiliniń sóz jasalıw sistemasın teoriyalıq jaqtan analizlewge qırftılǵan. Onda sóz jasaw usılları, sóz jasalıwdıń birlikleri hám kompleks birlikleri házirgi dáwir til biliminiń jetiskenliklerine tiykarlanıp ján jaqlama tallanadı [Najimov P.A., 2019].

Házirgi ilimiy-teoriyalıq miynetlerde sóz jasalıwdı til biliminiń óz aldına ayırıqsha tarawı sıpatında tán alıwshı kózqaraslar keń tarqalmaqta. Mısalı, germanistika boyınsha, O.D. Meshkov, rus til bilimi boyınsha B.S.Kubryakova, E.A.Zemskaya, V.N.Nemchenko, A.N. Moiseevlardıń izertlewleri usılar qatarına kiredi. Tyurkologiyada bul kózqarastıń tárepdarları sıpatında F.A.Ganiev, A.Xajiev, A.N.Kononov, N. Oralbaeva, M.V.Zaynullin, K.G.Ishbaev, I.M.Tarakanova, A.V.Kolesnikova, E.A.Andreeva hám basqa da alımlardı atap ótiw múmkin.

Solay etip, qaraqalpaq tili boyınsha oqıw hám ilimiy ádebiyatlardıń analizi tómendegilerdi kórsetedi: qaraqalpaq tiliniń sóz jasalıwı boyınsha ayırım máseleler belgili bir dáwir ishinde qarap shıǵılǵanı menen, sóz jasalıw óz aldına ilim tarawı sıpatında teoriyalıq tiykarda islep shıǵılǵan joq, sóz jasalıw sisteması izbe-iz puxta analiznenbegen, bul máselelerge baǵıshlanǵan miynetler sanı oǵada az.

Ádebiyatlar:

1. Аймурзаева А. Қарақалпақ тилиндегі келбетлик хәм келбетлик фейиллердиң субстантивлесийи. Нөкис. Билим. 1992
2. Баскаков Н.Л. Каракалпакский язык. к. II, часть 1. Фонетика и морфология. М., 1952.
3. Бекбергенов А. Каракалпак тилинде сөзлердиң жасалыўы. Нөкис. Қарақалпақстан. 1979.
4. Гарипов Т.М. Башкирское именное словообразование. Уфа, 1959.
5. Нажимов А. Жуп сөзлер. Нөкис. Қарақалпақстан. 1979
6. Нажимов П.А. Қарақалпақ тилиниң сөз жасалыў системасы. Нөкис, «Илим», 2019
7. Севортян Э.В. Аффиксы именного словообразования в азербайджанском языке: Опыт сравнительного исследования. М., Наука, 1966, с.437.
8. Чариков С.Л. Функционально-семантическая эволюция суффиксов в алтайских языках (на материале эвенкийского и бурятского языков). АДД Л., 1989. 34.
9. Хэзирги қарақалпақ тили. Морфология. Нөкис, “Қарақалпақстан”. 1981.
10. Хэзирги қарақалпақ әдебий тилиниң грамматикасы. Нөкис, “Билим”, 1994.